

ЛЕНАКАПАВІР - ПЕРШИЙ ІНГІБІТОР КАПСИДУ ВІЛ

Щербак Олексій Вікторович

Здобувач вищої освіти II медичного факультету
Харківський національний медичний університет

Шукалов Андрій Юрійович

Здобувач вищої освіти II медичного факультету
Харківський національний медичний університет

Анциферова Наталія Вікторівна

Кандидат медичних наук, асистент кафедри інфекційних хвороб
Харківський національний медичний університет

Актуальність. Захворюваність на ВІЛ являє собою глобальну медико-соціальну проблему, що пов'язана з широким розповсюдженням, формуванням резистентності до антиретровірусних препаратів та закономірно прогресуючими наслідками цієї патології. Ленакапавір від Gilead Sciences є першим інгібітором капсиду ВІЛ. Він руйнує конусоподібну оболонку, яка оточує генетичний матеріал вірусу та основні ферменти. Оскільки він діє інакше, ніж існуючі препарати, він залишається активним проти вірусу, який розвинув стійкість до інших класів антиретровірусних препаратів. Європейська комісія в серпні 2022 року та Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалили Ленакапавір для людей із мультирезистентним ВІЛ. Ленакапавір продемонстрував хорошу ефективність як для людей, які вже пройшли лікування, так і для тих, хто розпочинає антиретровірусну терапію вперше.

Мета. Проаналізувати результати сучасних наукових досліджень щодо ефективності та безпечності використання Ленакапавіру для терапії хворих на ВІЛ.

Матеріали та методи. Був проведений ретроспективний аналіз результатів наявних клінічних досліджень та інших літературних джерел. Вибірка проведена з використанням всесвітньої бази даних доказової медицини Pubmed та бази клінічних досліджень ClinicalTrials.gov.

Результати. В першому вивченні компанії-виробника було проведено рандомізоване двічі засліплене плацебо-контрольоване дослідження з метою встановлення ефективності, безпеки та фармакокінетики. Тривалість спостереження - 225 днів. У дослідження увійшли 53 хворих на ВІЛ, яких було розподілено на 8 груп, 5 з яких застосовували Ленакапавір в різних дозах (20 мг, 50 мг, 150 мг, 450 мг та 750 мг). Критерієм ефективності брали кількість копій вірусу на мл в плазмі крові. Було доведено, що більші дозування Ленакапавіру давали кращий ефект за плацебо та тенофовір алафенамід (препарат компанії виробника, що є інгібітором зворотньої транскриптази). У 1 з 29 хворих, що приймали препарат виникли невідкладні стани через побічні ефекти (гострий

інфаркт міокарда, фібриляція шлуночків, некардіальний біль в грудях), в групі плацебо таких досліджуваних було 1 з 10 (обструкція кишечника). Серед інших побічних ефектів в групі Ленакапавіру були наявні: закреп, діарея, блювання, кон'юнктивіт, запальні прояви в місці ін'єкції, артралгія. В групі плацебо дані прояви не зазначались [1].

В іншому рандомізованому дослідженні з повним засліпленням, де було 72 хворих, також вивчали безпеку та ефективність Ленакапавіру. Досліджували хворих в 3 когортах, в яких основними були 2 когорти (з рівнем копій ВІЛ РНК ≥ 400 в мл плазми крові і відсутністю зменшення кількості копій на 0,5 lg в мл плазми крові): з прийомами Ленакапавіру в дозі 600 мг та плацебо. Було досягнуто зниження кількості копій в мл плазми крові як мінімум на 0,5 lg копій в мл плазми крові у 87,5% хворих, тоді як в групі плацебо тільки 16,7%. Однак, в групі Ленакапавіру частіше спостерігалися наступні побічні ефекти: в місці ін'єкції: еритема, вузли, набряклість, індурація; з боку ШКТ: гіперліпідемія, знижений апетит; з боку кістково – м'язової: артралгії, м'язова слабкість, міалгії; з боку ЦНС: запаморочення, головний біль, невропатії; з боку шкіри – висипка [2][3].

Варто зазначити, що дослідження з більшими вибірками вже проводяться, але їх остаточні результати будуть в 2027 році: щодо профілактики ВІЛ-інфекції Ленакапавіром (3000 досліджуваних) [4] та профілактики ВІЛ-інфекції Ленакапавіром серед молодих жінок з ризиком інфікування (5000 досліджуваних) [5].

Висновок. Ленакапавір є першим лікарським засобом для лікування ВІЛ-інфекції, який інгібує капсид вірусу. Наразі існує мало досліджень, які вивчали ефективність та безпечність препарату. Окрім того, вони мають невелику вибірку та тільки одне з них є повністю засліпленим. Ленакапавір викликає побічні реакції зі сторони місця ін'єкцій препарату, системи ШКТ, з боку кістково – м'язової системи, ЦНС та шкіри порівняно з плацебо.

Список використаних джерел

1. Study to Evaluate Safety, Pharmacokinetics, and Antiviral Activity of Lenacapavir Administered Subcutaneously in Human Immunodeficiency Virus (HIV) -1 Infected Adults - Full Text View - ClinicalTrials.gov. *ClinicalTrials.gov*. URL: <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03739866> (date of access: 20.05.2023).
2. Tuan, J., & Ogbuagu, O. (2023). Lenacapavir: a twice-yearly treatment for adults with multidrug-resistant HIV infection and limited treatment options. *Expert review of anti-infective therapy*, 1–6. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/14787210.2023.2203913>
3. Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Lenacapavir (GS-6207) in Combination With an Optimized Background Regimen (OBR) in Heavily Treatment Experienced Participants Living With HIV-1 Infection With Multidrug Resistance - Study Results - ClinicalTrials.gov. *ClinicalTrials.gov*.

URL: <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT04150068> (date of access: 20.05.2023).

4. Study of Lenacapavir for HIV Pre-Exposure Prophylaxis in People Who Are at Risk for HIV Infection - Full Text View - ClinicalTrials.gov. *ClinicalTrials.gov*.

URL: <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04925752> (date of access: 20.05.2023).

5. Pre-Exposure Prophylaxis Study of Lenacapavir and Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide in Adolescent Girls and Young Women at Risk of HIV Infection - Full Text View - ClinicalTrials.gov. *ClinicalTrials.gov*.

URL: <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04994509> (date of access: 20.05.2023).